

ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА ЛЕКСИК СИНОНИМИЯНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТАЛҚИНИ

Ғаффоржон Рўзматович Раҳмонов

Тошкент UNIVERSITY OF BUSINESS AND SCIENCE LLC доценти,
филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Аннотация: Мазкур мақолада ўзбек тилшунослигида кейинги йилларда луғавий синонимларни уларнинг лексик маънолари таркибини семик таҳлил қилиш асосида белгилаш орқали уларнинг моҳиятидаги айнанлик ва фарқлилик белгиларини ажратиш лозимлиги ҳақида фикр юритилади.

Калит сўз ва сўз бирикмалари: луғавий синонимлар, лексик маъно, семик таҳлил, маъновий фарқлар, услубий хосланиш белгиси, коннотация, маъно нозиклиги, эмоционал бўёқ, доминанта, нейтрал сўз, семантик ходиса, семасиологик асос, сўзнинг семантик структураси, семема, сема, номема, айнанлик, фарқлилик, умумийлик.

Аннотация: В данной статье рассматриваются традиционные и современные подходы в определении синонимов, а также уделяется особое внимание на выявление общих и дифференциальных особенностей лексических значений синонимов при семном анализе.

Ключевые слова и словосочетания: лексическая синонимия, лексическое значение, семный анализ, различия значений, стилистические признаки, коннотация, эмоциональная окраска, доминанта, нейтральное слова, семантическое явление, семасиологическая основа, семантическая структура слова, семема, сема, номема, схожесть, различие, общность.

Annotation: The present paper considers the traditional and contemporary views on defining synonyms in Uzbek linguistics, where distinguishing the similarities and differences in semantic analyses of the lexical meanings of synonyms worth special attention.

Key words and expressions: lexical synonymy, lexical meaning, semantic analyses, differences of meaning, stylistic features, connotation, emotional shade, dominance, neutral word, semantic phenomenon, semasiological bases, semantic structure of the word, sememe, seme, nomeme, similarity, difference, commonness.

Ўзбек тилшунослигида синонимларга берилган таърифларга эътибор берилса, уларни белгилашда дастлаб лексемаларнинг маъно жихатдан бир хиллигига[3], сўнгра маъноларнинг умумийлиги[7], кейинчалик эса маъновий ўхшаш(айнан)ликка[5], асосланилганлиги кузатилади. Синонимияга берилган дастлабки таърифларнинг аксариятида синонимлар лексемалар ифода этган

маъноларнинг айнан бир хиллиги асосида белгиланган.

Ўтган асрнинг 70-йилларига қадар ўзбек анъанавий тилшунослигида синонимия ҳодисасига мана шу ёндашув асосида тавсиф бериб келинди. Ўзбек тилшунослиги тараққиётининг кейинги босқичларида синонимияга бўлган ёндашувлар ҳам ўзгарди. Анъанавий тилшуносликда синонимияга берилган таърифларнинг изчил эмаслиги, муаммо моҳиятини тўлиқ қамраб олмаслиги маълум бўлди.

Синонимия ҳодисаси тадқиқига бағишланган кейинги тадқиқотларда “маъноси айнан бир” таърифидан воз кечилди, синонимияда кузатилувчи маъновий фарқларга, услубий хосланиш белгиси, коннотациянинг ифодаланиши каби жиҳатларга ҳам эътибор қаратила бошланди.

Академик А.Ҳожиев анъанавий тарзда синонимияга бериб келинган таърифларга тубдан ўзгартириш киритди: “Талаффузи ва ёзилиши ҳар хил, бирлаштирувчи маъноси бир хил (умумий) бўлган, қўшимча маъно нозиклиги, эмоционал бўёғи, қўлланиши каби бир қатор хусусиятлари билан ўзаро фарқланадиган сўзлардир” [7].

Эътибор берилса, А.Ҳожиевнинг ушбу таърифида синонимларнинг олдинги анъанавий таърифларда инобатга олинмаган қуйидаги жиҳатлари ажратиб кўрсатилган:

- 1) бирлаштирувчи маъносининг бир хил (умумий)лиги;
- 2) қўшимча маъно нозиклигига эгалик;
- 3) эмоционал бўёғига кўра фарқланиши;
- 4) қўлланишига кўра фарқланиши.

Олимнинг фикрларини қўллаб-қувватлаган ҳолда айтиш мумкинки, синонимлар умумиймаъно доирасида бирлашса-да, уларни бир-биридан ажратиб турувчи фарқлар ҳам мавжуд. Бу фарқ баъзан синонимларнинг нутқда эркин алмашилиб қўлланишига монелик қилади. Айниқса, нутқ эгасининг прагмастилистик мақсадини намоиш этишда синонимик бирликларнинг ҳаммаси ҳам бирдай вазифа бажара олмайди.

Синонимларни бир-биридан фарқлашга асос бўлувчи белгилардан бири маънодаги нозик ўзгаликлардир. А.Ҳожиев синонимик қатордаги сўзларнинг маъноларида кузатилувчи бу каби семантик фарқларни қуйидаги ҳолатларда юзага чиқишини қайд этган:

1) синонимик қатордаги сўзлар ифодалайдиган тушунча доирасида: масалан, *ёрдамлашмоқ*, *ёрдам қилмоқ*, *қўмаклашмоқ*, *қарашмоқ*, *боқшмоқ* синонимик қатордаги сўзлар “ёрдам кўрсатмоқ”, “қўмак бермоқ” маъноси билан бир синонимик қаторни ташкил этса-да, тушунча доираси жиҳатидан фарқлидир. *Ёрдамлашмоқ* сўзи кенг тушунча доирасини, яъни жисмоний ҳаракат билан бирга, ақлий жиҳатдан ҳам ёрдам кўрсатишни (кўтаришга

ёрдамлашмоқ, имтиҳонга ёрдамлашмоқ ва бошқалар), *қўмаклашмоқ, қарашмоқ* сўзлари эса, асосан, жисмоний ҳаракат билан, баъзи ҳолларда бошқа йўллар билан ёрдам кўрсатиш учун қўлланишини, *боқишмоқ* сўзи эса фақат жисмоний йўл билан ёрдам кўрсатиши;

2) синонимик қатордаги сўзлар маъносининг белгиси турли даража билан ифодаланиши доирасида; масалан, *яхши, дуруст, тузук, бинойи* синонимик қаторида *дуруст, тузук, бинойи* сўзлари белгини *яхши* сўзига нисбатан кучсиз даражада эканлиги;

3) синонимик қатордаги сўзлар эмоционал бўёқдорлиги доирасида; масалан, *юз, бет, афт, башара, турқ, чеҳра, жамол* синонимлар қаторида *юз* – нейтрал, *бет, афт, башара, турқ* – салбий эмоционал бўёқли, *чеҳра, жамол* – ижобий эмоционал бўёққа эга сўзлар эканлиги;

4) синонимик қатордаги сўзлар нутқнинг бирор турига, услубига хослиги доирасида: масалан, *ўпич, бўса, муччи* синонимлар қаторида *бўса* поэтик услубга хос, *муччи* эса фольклор асарларида учраши; *уришмоқ, ёқалашмоқ, солишмоқ, муштирашмоқ, сўқишмоқ, ташашмоқ* синонимик қаторидаги *солишмоқ, сўқишмоқ, ташашмоқ* сўзлари оддий сўзлашув услубига хос эканлиги;

5) синонимик қатордаги сўзлар ҳозирги адабий тил нуктаи назари (эскирган ёки янги кириб келган) доирасида: масалан, *хурсандлик, севинч, қувонч, шодлик, сурур, фараҳ, беҳбудлик* синонимлар қаторида *сурур, фараҳ, беҳбудлик* эскирган сўзлар эканлиги;

6) синонимик қатордаги сўз адабий тилга ёки диалектга хос бўлиш доирасида: масалан, *овоз, товуш, садо, сас* синонимлар қаторида *сас* диалектал сўз эканлиги;

7) синонимик қатордаги сўзлар кўп ёки оз қўлланиши доирасида: масалан, *мақсад, ният, муддао, мурод, қасд* синонимлар қаторидаги *мақсад, ният; бошқа, бўлак, ўзга* синонимлар қаторидаги *бошқа* сўзи қолганларига нисбатан кўп қўлланиши.

Олимнинг фикрича, ифодалайдиган тушунча доираси кенг бўлган, белгини нормал даражада ифодалайдиган, эмоционал бўёққа эга бўлмаган, ҳозирги адабий тилга мансуб бўлган сўз синонимик қатордаги бошқа сўзларга нисбатан кўп қўлланади.

Бу фикрга тўлиқ қўшилган ҳолда айтиш мумкинки, бу типдаги сўзларнинг нутқда қўлланиш частотаси жуда юқори. Шу боис улар синонимик қатордаги бошқа сўзларни ўз атрофида бирлаштира олади. Бошқача айтганда, доминанта ҳисобланувчи бундай сўзлар синонимик қаторда бошқарувчилик вазифасини бажаради. Парадигма аъзоларининг фарқли хусусиятлари нутқда кенг қўллана олувчи мана шу нейтрал сўзга нисбатан белгиланади.

Ўзбек тилшунослигида синонимларни семик таҳлил қилиш орқали уларнинг маъновий фарқланиши масаласини ўрганишга ҳам эътибор қаратилди. Ш.Раҳматуллаевнинг бу муаммо таҳлилига оид мақоласида синонимияни белгилашда лексик маънонинг бўлиниши, унинг таркибий қисмлар, яъни семемалардан иборат эканлигини ҳисобга олиш лозимлиги кўрсатилди[6].

Бундай ёндашувда сўзнинг лексик маъноси *семема*, семемани ташкил этувчилар эса *семалар* сифатида баҳоланиб, синонимияни белгилашда семалар муносабатига асосланила бошланди. Натижада синонимияни белгилашда ҳам тил ва нутқ бирликларини фарқлаш масаласига эътибор қаратилди. Лексик синонимия дастлаб нутқ бирлиги бўлган сўз асосида белгиланган бўлса, эндиликда синонимлар тил бирлиги бўлган *лексема* асосида тавсифлана бошланди. Бундай қараш натижаси ўлароқ, тилшуносликда синонимлар тил ва нутқ синонимларига ажратилди.

Бу ўринда айтиш мумкинки, синонимиянинг семемалар муносабатига асосланувчи семантик ҳодиса эканлиги аён. Семасиологик асосда белгиланувчи бу ҳодиса, кўпинча, стилистик-нутқий мақсадларга, қисман семантик-идеографик тавсифлар учун хизмат қилади. Зеро, синонимлар орасидаги фарқлар услубий, шунингдек, маъно қиррасида, хусусан, маънони гавдалантирадиган образларда мавжуд бўлади.

Лексемалар умумий маъноси асосида синонимик қаторларга бирлаштириллар экан, дастлаб ушбу лексемаларнинг семантик табиатини ўрганиш мақсадга мувофиқ бўлади. Лексемалар семемаларининг семантик мундарижасини белгилашда лексик маънони семаларга бўлиб ўрганиш талаб этилади.

Ўтган асрда тилшуносликда сўзнинг семантик таркиби, семемаларни фарқлаш масаласини ўрганишга жиддий эътибор қаратилди. Рус тилшунослигида Ю.Апресян, В.Гакларнинг бу соҳада амалга оширган тадқиқот ишлари аҳамиятга молик [1,2].

Ўзбек тилшунослигида ҳам ўтган асрнинг 80-йилларидан бошлаб сўзнинг семантик структураси семик таҳлил асосида ўрганила бошланди. Бу муаммо бўйича Ш.Раҳматуллаев, Ҳ.Неъматов, Э.Бегматов, Р.Расуловларнинг назарий қарашлари майдонга келди. Уларнинг ишларида *сўзнинг семантик структураси, семема, сема, нома* тушунчаларига ойдинлик киритилди. Семани ҳосил қилувчи маъно бўлаклари (семеманинг таркибий қисмлари)нинг сема эканлиги асослаб берилди.

Тилшунослигимизда лексемаларни семик таҳлил қилиш асосида лексема луғавий маъноси орқали англашилувчи тушунчалар фарқланди. Дарҳақиқат, айрим лексемаларнинг семик таҳлили уларнинг семемаси бирдан ортиқ

тушунчани англантишини кўрсатди. Масалан, ўзбек тилидаги *гул* лексемасининг семемасида куйидаги тушунчаларни фарқлашимиз мумкин:

- а) ўсимлик тури;
- б) турли рангда бўлиши;
- в) муаттар ҳид таратиши;
- г) кишига эстетик завқ бериши;
- д) танали, япроқли, тиканлилиги;
- е) хонаки ёки ёввойи бўлиши;
- ё) табиий ёки сунъийлиги.

Кўринадикки, *гул* лексемаси 7 та тушунчани қамраб олади. Аммо “Ўзбек тили систем лексикологияси асослари” китоби муаллифлари қайд этишганидек, тушунча ва семема ўзаро ҳамма вақт ҳам мос келмайди. Бу ҳодисани, айниқса, синонимларда яққол кўриш мумкин; *юз, бет, афт, башара, турқ, чеҳра, жамол* лексемаларининг семемалари, асосан, битта тушунча билан `одам бошининг олд томони` аталмиши билан боғланади. Аммо айна вақтда ҳар бир лексема ушбу маънони ўзига хос хусусияти, кўшимча маъно муносабати билан англантиб, ифодалаб келади.

Синонимларни белгилашга ҳам семик таҳлилнинг татбиқ этилиши синонимик қаторларга бирлаштирилаётган лексик бирликлар маъноларидаги айнанлик, умумийлик ва фарқлиликка аниқлик киритиш имкониятини яратди.

Лексемалар синонимик қатордан ўрин олиши учун уларнинг ҳар бирида лексик маъноларнинг таркиби ўзаро тенг келиши лозимлиги маълум бўлди. Бу қарашни асослаш учун синонимик муносабатдаги *кучли, бақувват, забардаст* лексемаларининг лексик маънолари таркибини ўрганамиз.

Академик А.Ҳожиёвнинг “Ўзбек тили синонимларининг изоҳли луғати”да *кучли, бақувват, забардаст* лексемалари синонимлар сифатида кўрсатилган. Ушбу синоним лексемалар лексик маъноларининг таркиби жиҳатидан тенглиги уларга берилган куйидаги изоҳлардан ҳам кўрилади: `*кучи, қуввати кўп*`; `*етарли*`; `*нормал даражадан ортиқ*`; `*юқори*`; `*жисмоний қобилияти баланд*`; `*кучсизнинг акси*`. Мана шу тенглик *кучли, бақувват, забардаст* лексемаларини синоним қаторга бирлаштиради.

Кучли, бақувват, забардаст синоним лексемаларидаги фарқ уларнинг услубий хосланиши билан боғлиқ ҳолда нутқда қўлланиш даражаси, коннотативлик белгиси, баҳо муносабатини ифодалаши кабилар орқали белгиланади. Жумладан, *кучли* лексемасида белги (кучлилик)нинг даражаси, коннотация, нутқ эгасининг баҳо муносабати нейтрал тарзда акс этган, *бақувват* лексемасида эса бу белгилар нисбатан кучли, нутқ эгасининг ижобий баҳоси сезиларли; *забардаст* лексикасида белгининг даражаси янада ортиқ, ижобий баҳо муносабати луғавий маъно негизида яққол намоён бўлади.

Таҳлилларимиз шуни кўрсатдики, тил сатҳида луғавий синонимларни белгилашда лексемалар маъно таркибининг тенг келиши тамойили муҳим ўрин тутди. Аммо нутқий синонимларни белгилашда бундай ёндашувнинг аҳамияти кузатилмайди.

Хуллас, ўзбек тилшунослигида синонимларни белгилашда анъанавий ва замонавий қарашлар тубдан фарқ қилади. Кейинги йилларда луғавий синонимларни уларнинг лексик маънолари таркибини семик таҳлил қилиш асосида белгилаш кенг тус олди. Синонимларни белгилашга бундай ёндашув уларнинг моҳиятидаги айнанлик ва фарқлилик белгиларини ажратишда муҳим аҳамиятга эга бўлмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. – М.: Наука, 1974. – С.368
2. Гак В.Г. К проблеме гносеологических аспектов семантики слова. – М., 1971. – С.95;
3. Жуманиёзов Р. Синонимлар таърифи масаласи // Ўзбек тили ва адабиёти. 1970. № 1. – 35 б.
4. Неъматов Ҳ., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикологияси асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995. – 57 б.
5. Раҳматуллаев Ш. Семик таҳлил ва лексик синонимияни таърифлаш масаласи // Ўзбек тили ва адабиёти. 1979. №5. – 55 б.
6. Раҳматуллаев Ш. Семема – мустақил тил бирлиги // Ўзбек тили ва адабиёти. 1984. №5. – 80 б; Бегматов Э., Неъматов Ҳ., Расулов Р. Лексик микросемема ва унинг тадқиқ методикаси. Систем лексикология тезислари // Ўзбек тили ва адабиёти. 1989. – №6. - 35-50 б.
7. Ҳожиёв А. Ўзбек тили синонимларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1974. – 4-10 б.